

CURRICULUM VITAE, VIRGILIU FLOREA

Născut la 13 februarie 1941, în com. Pogăceaua, sat Văleni, jud. Mureș; tatăl, Vasile, învățător; mama, Victoria, n. Bumbac, casnică.

Studii: Șc. Primară în sat. Văleni (1948–1952);-elementară, în com. Pogăceaua (1952–1955); Liceul „Al. Papiu-Ilarian” din Târgu Mureș (1955–1959); Facultatea de Filologie a UBB (1959–1964).

Activitatea profesională: Preparator și asistent univ. la Facultatea de Filologie (secția trei ani) din Cluj-Napoca (1964–1972); cercetător științific la actualul Institut „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca (1972–1992) [perioadă în care am funcționat ca „Visiting Professor” de limbă și civilizație românească la Universitatea din Rochester, statul New York (1978–1980) și ca lector de limba și literatura română la universitățile din Londra și Cambridge (1980–1982), timp în care am studiat uriașa arhivă, de peste 200.000 de documente, rămasă de la Moses Gaster, marele învățat originar din România, pe care le-am valorificat, până acum, în șapte volume și câteva zeci de studii și articole)]; lector univ. (1992–1996), conferențiar (1996–2002) și profesor (2002–2006) la Catedra de literatură română, etnologie și teorie literară a Facultății de Litere a UBB; cercetător științific principal, gradul I, la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca (2002–2009).

Doctor în filologie al UBB (1974), cu teza *Folcloristul Enea Hodoș*, privit însă și ca scriitor și istoric literar.

Schimburi de experiență și stagii de documentare: Praga și Bratislava (1974), Roma (1993), Szeged (1998), Budapesta (2001–2009, câte o lună în fiecare an).

În anul 2008, am obținut un grant, de un an, din partea Fundației Rothschild pentru Europa, pentru a studia, în continuare, contribuția lui M. Gaster la cultura românească.

Activitatea științifică și literară

De la debut, cu note de istorie literară, publicate, în 1966, în revista „Steaua”, am publicat 12 cărți, 9 ediții de specialitate și cca. 250 de studii, articole și recenzii. Am susținut și un număr de 75 comunicări științifice, dintre care 10 în străinătate: una în fosta Iugoslavie, patru în Ungaria, cinci la universitățile americane din Amherst, Kent, Boston, Arlington și Claremont.

Am colaborat la *Dicționarul scriitorilor români*, coordonat de Mircea Zăciu, Marian Papahagi și Aurel Sasu, la *Dicționarul biografic al literaturii române*, coordonat de Aurel Sasu, și la *Dicționarul general al literaturii române*, coordonat de Eugen Simion. Am colaborat la peste 40 de volume colective, precum și la 34 de publicații științifice și literare; le amintesc doar pe acelea (și) cu caracter literar: „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, „Steaua”, „Tribuna”, „Miorița” (SUA), „Memoriile Secției de Științe Filologice, Literatură și Arte a Academiei Române”, „Ramuri”, „Pagini bucovinene” (Supliment la „Convorbiri literare”), „Manuscriptum”, „Jurnal literar”, „Studia Iudaica”, „Adevărul literar și artistic”, „Academica”, „Cetatea culturală”, „Studii literare”, „Familia română”.

Distincții și asocieri

Volumul *Prieteni români ai lui M. Gaster* (1997) a obținut, în 1998, „Premiul pentru lucrarea cu cel mai larg renume internațional”, decernat de UBB.

Sunt membru asociat al Societății Internaționale „The Folklore Fellows” a Academiei Finlandeze de Științe și Litere.

Membra alUSR din 2008.

În 2011, Consiliul Județean Alba mi-a acordat o „Diplomă de excelență, pentru contribuția deosebită în domeniul cercetării etnologice și a punerii în valoare a culturii noastre naționale”.

Lista de lucrări

I. CĂRȚI PERSONALE

1. *Folcloriști ardeleni, colecții inedite de folclor*, Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1994, 192 p. + 11 pl. (Academia Română, Filiala Cluj).

2. *Folcloristul Enea Hodoș, 50 de ani de la moarte*, Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1995, 228 p. + 8 pl. (Academia Română, Filiala Cluj).

3. *Prieteni români ai lui M. Gaster. Cercul „Junimii” bucureștene* [Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997, 219 p. + 21 il. (Carte premiată, în 1998, de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca).

4. *Din trecutul folcloristicii românești*, Cluj, Editura Napoca Star, 2001, 200 p.

5. *M. Gaster & Agnes Murgoci – avocați în Marea Britanie ai culturii populare românești/Advocates in Great Britain of Romanian Popular Culture*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, 244 p.

6–7. *Scritori români în arhiva M. Gaster de la Londra*, 2 vol., Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007: vol. 1, 192 p. + il.; vol. II, 180 p. + il.

8. *Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narrative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor*. București, Editura Academiei Române, 2007, 592 p. (în colaborare cu Nicolae Edroiu, Ladisiau Gyémánt și Ion Taloș).

9. *Dr. M. Gaster, omul și opera. Reconstituiri biobibliografice*. Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, 254 p.; il.

10. *Valea Gurghiului. Monografie etnologică*. Coordonatori: Ion Mușlea, Dumitru Pop, Ion Taloș. Ediția a doua îngrijită de Ion Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, 355 [356] p. + Anexă (Monografiile Arhivei de Folclor 7). [Personal, am redactat cap. *Lirica populară*, p. 219–254.]

11. *Din istoria unei capodopere: Chrestomatie română de M. Gaster*. Cu 132 de documente inedite, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2010, 262 p.; il. (în colaborare cu Elena Cernea).

12. *Un cărturar german, I.C. Hintz-Hințescu, folclorist și literat român*, Cluj-Napoca, Editura Tradiției Clujene, 2011, 248 [250] p.

II. EDIȚII

1. *M. Gaster în corespondență*. Ediție îngrijită, prefață, note și indice de..., București, Editura Minerva, 1985, 200 p. + 12 pl. („Documente literare”).

2. Romulus Felea, *Avram Iancu în tradiția orală a moșilor. La 120 de ani de la moartea eroului*. Volum publicat de Ioan Felea și Virgiliu Florea. Prefață de acad. Ștefan Pascu. (Studiu introductiv, notă asupra ediției, glosar, indici de culegători, informatori și localități de Virgiliu Florea), Cluj-Napoca, Filiala din Cluj a Academiei Române, 1992, 232 p. + 8 pl. 3. *Poezii populare din Câmpie*. Publicate, după un manuscris inedit, de Virgiliu Florea, Prefață de Oliv Mircea. Studiu introductiv, notă asupra ediției, indice și glosar de Virgiliu Florea, Bistrița, Editura Cadran, 1993, 174 p. + 2 pl. („Biblioteca de folclor”, nr. 1).

4. Zoe Ripianu, *În amintirea unui izvor iubit. Poezii*. Ediție îngrijită și cuvânt înainte de Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Casa de Editură „Transilvania Press”, 1996, 77 [78] p.

5. Zoe Ripianu, *Chants d'une source. Poésies*. Edition soignée par Manuela Cheșeș et Virgiliu Florea. Avant propos par Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Maison d'Édition „Transilvania Press”, 1996, 285 [286] p.

6. Romulus Felea, *Avram Iancu în folclorul moșilor*. Cu o prefață de Acad. Camil Mureșan. Ediția a II-a la volumul *Avram Iancu în tradiția orală a moșilor*, revăzută și adăugită de Ioan Felea și Virgiliu Florea, Cluj, Editura Napoca Star, 1999, 304p. + 25 planșe.

7. Romulus Felea, *Avram Iancu în folclorul moșilor. 130 de ani de la moartea marelui erou*. Cu o prefață de Acad. Camil Mureșanu. Ediția a III-a, revăzută și adăugită, la vol. *Avram Iancu în tradiția orală a moșilor*, publicată de Ioan Felea și Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2002, 316 p. + 25 pl.

8. Agnes Murgoci, Helen Beveridge Murgoci, *Pașini engleze despre folclorul românesc / English Pages on Romanian Folklore*. Publicate de Virgiliu Florea. Introducerea tradusă de Charles M. Carlton (S.U.A.). Studiile traduse de Monica Negoescu, București, Editura „Viitorul Românesc”, 2005, 296 p.

9. Norbert Fisch, *Legende și povestiri din Munții Apuseni*. Cu 72 de Ilustrații în alb-negru și color. Ediție îngrijită, studiu introductiv, glosar, indici și listă a ilustrațiilor de Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Editura Tradiții Clujene, 2010, 422 p.

Referințe critice (în ordinea publicării lor):

Ovidiu Bârlea, Iordan Datcu, Z. Ornea, Alexandru Duțu, Adrian Marino, Al. Graur, Mircea Anghelescu, Ion Cuceu, Vasile Adăscăliței, Eugenia Bârlea, Laura Jiga, Elena-Carletta Brebu, Ilie Moise, Gh. Pavelescu, Otilia Hedeșan, Anca Noje, Al. Dobre, Constantin Cubleşan, Călin Teuțișan, Silvia Ciubotaru, Narcisa Știucă, Virgil Lazăr, Cristina Petruț, Irina Petraș, Ioana Repciuc, Dan Fornade, Paul Schweiger, Vistian Goia, Nicolae Constantinescu, Ioan Pop-Curșeu.

„În timpul cât s-a aflat la Londra și Cambridge, F[lore]a a cercetat, cu acrima care îl caracterizează, zecile de mii de scrisori, trimise și primite de M. Gaster, din care avea să publice, în periodice, mai multe seturi, scriind numeroase articole, o parte din ele adunate și în volume. *M. Gaster în corespondență* (1985) cuprinde schimbul epistolar cu N. Cartoian, Lazăr Șăineanu și Nicolae Titulescu, iar *Prieteni români ai lui M. Gaster* (1997), carte cu un amplu aparat de note, aduce prețioase mărturii privind relațiile marelui învățat cu scriitorii pe care i-a cunoscut la seratele bucureștene ale Junimii: Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan

Slavici”. (I[ordan] D[atcu], *Dicționarul general al literaturii române*, vol. III, E/K, București, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 167, art. FLOREA, Virgiliu.)

„Dar contribuția cea mai de seamă adusă de Virgiliu Florea la istoria folcloristicii românești o constituie recuperarea operei savantului Moses Gaster. Sunt volume de documente organizate tematic, precum *Prieteni români ai lui M. Gaster* (1997), *Scriitori români în arhiva M. Gaster de la Londra*, vol. I–II, 2007, și altele. Efortul său de câteva decenii se materializează într-un dens studiu monografic, *Dr. Moses Gaster – omul și opera*, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2008, cuprinzând o serie de «reconstituiri biobibliografice» a căror valoare documentară și interpretativă este inutil să o mai subliniem”. (Nicolae Constantinescu, *Vechi culegeri de folclor din Transilvania în context european*, în vol. *Eshatologie populară*. Editori: Avram Cristea și Jan Nicolae, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, p. 200.)

„Ediția lui Virgiliu Florea [*M Gaster în corespondență*], o spun din capul locului, e remarcabilă. [...] Valoarea ediției nu trebuie căutată numai în interesul deosebit al scrisorilor, ci și în notele ample, cu largi citate din memoriile inedite ale savantului care, adesea, întregesc lămuritor epistolele sau le corectează politicos”. (Z. Ornea, *M. Gaster epistolier*, în „România literară”, XVIII, 1985, nr. 23, p. 8.)

„Un material total inedit și impecabil editat filologic este oferit de volumul *M. Gaster în corespondență*. Ediție îngrijită, prefață, note și indice de Virgiliu Florea (București, Editura Minerva, 1985, 200 p.) [...] Ediția interesează nu numai pe folcloriști și istoricii relațiilor literare internaționale, ci și pe comparatiști și istoricii ideilor literare, deoarece capitolul cel mai important al volumului, corespondența dintre Moses Gaster și Lazăr Șăineanu, este plin de considerații de metodă și de reflexii despre literatura populară”. [Adrian Marino, *Idee și istorie literară (II)*, în „Tribuna”, XXIX (1985), nr. 42, p. 4.]

„Pentru specialiști, Virgiliu Florea este, de multă vreme, cel mai avizat cercetător român al operei lui Moses Gaster”. [Otilia Hedeșan, *Virgiliu Florea, Prieteni români ai lui M. Gaster. Cercul „Junimii” bucureștene, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997, 219 p.*, în „Orizont” Serie nouă, X, 1998, nr. 11 (1402), p. 7.]

IV. NOTE DE LECTURĂ

